

**ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ
ТАЛАБАЛАРИНИНГ КОНВЕРГЕНТ-КРЕАТИВ ТАФАККУРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ**

Эгамова Шукрия Амановна

Бухоро давлат тиббиёт институти

докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15735271>

Аннотация. Ушбу мақолада тиббиёт олий таълим муассасалари талабаларида конвергент-креатив ёндашув асосида тиббий билимларини такомиллаштиришнинг инновацион йўллари ҳамда ушбу фаолиятни самарали ташкил этиш усул ва воситаларини ишлаб чиқиш ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: тиббиёт, инновация, креатив ёндашув, педагогик фаолият, олий таълим.

Маълумки, конвергент-креативлик бу инсон ақл кучининг юқори даражаси ҳисобланиб у мавжуд алоқадорликни ўзгартириш ва яратиш орқали янги мазмунни таркиб топтиради.

Бунда бўлажак педагогларнинг инновацион фаолиятига мойиллиги педагогик кадрлар конвергент-креатив салоҳиятининг муҳим таркибий қисми деб ҳисобланади.

Конвергент-креатив сифатлар педагог касбий фаолиятини ташкил этишга ижодий ёндашиш, талабаларнинг ўқув фаолияти, шахсий сифатларини ривожлантиришга хизмат қиладиган янги ечимларни излашдаги фаоллиги ҳамда ҳамкасблар билан педагогик ютуқлар хусусида доимий изчил фикр алмашиш тажрибасига эга бўлиш маҳоратини шакллантириб борадиган умумий қобилият деб қараш мумкин.

Педагогнинг касбий муҳим ҳислати муваффақиятга эришиш сари инновацион педагогик фаолиятга интилиши ҳисобланади.

Конвергент-креатив сифатлар мотивацион муаммоли-ҳиссий информацион фикрлаш, ўзига-ўзи ишонч, коммуникатив, альтуистик, тахлилий конструктив, инновацион таркибий қисмлардан иборат бўлади.

Жаҳон таълим ва илмий тадқиқот муассасаларида таълимга креатив ёндашув асосида бўлажак битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш, етук педагог кадрлар сифатида тарбиялашга креатив ёндашувлар орқали таълим жараёнига таъсир этиш ҳамда инновацион методик ишланмалардан фойдаланган ҳолда бўлажак чақириққача ҳарбий таълим ўқитувчиларининг ижодкорлиги, ўз устида мустақил

қарорлар қабул қилиши, ташаббускорлиги, ватанпарварлиги, лидерлик сифатларини ривожлантиришда интерфаол технологияларни такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Республикамизда сўнги йилларда таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги фармонига асосан таълим жараёнларини янада такомиллаштириш йўлини давом эттириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ, юқори малакали кадрлар тайёрлаш бўйича таълим соҳасида кенг кўламли ўзгаришларни амалга оширилишининг меъёрий асослари яратилмоқда.

Талабаларда креатив фикрлаш кўникмасини шакллантиришдан олдин аудиторияда қулай муҳитни яратиш лозим. Конвергент-креатив муҳитда таълим олаётган тиббиёт олий таълим талабаларида аста-секин креатив вазифаларни бажаришга нисбатан қизиқиш ортади, шунингдек, креатив тафаккурга эга ўқитувчини кузатиш натижасида креатив фикрлашга мойил бўлади.

Олий таълим жараёнида тиббиёт талабаларининг креатив инновацион касбий тайёргарлигига қўйиладиган талаблар ҳозирги кунда қуйидаги ўз ечимини кутаётган зиддиятлар ва номуносибликларга қаратиш зарур:

- инновацион ёндашувга асосланган таълим жараёни ташкил қилишнинг

объектив зарурияти ва унинг назарий асосларини ривожлантириш;

- ўқув-билиш компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилувчи инновацион таълим технологиялари ва методларининг самарали имкониятларидан тўлалигича фойдаланишнинг педагогик имкониятларини кенгайтириш;

- конвергент-креатив таълим муҳитини яратиш кабилардир.

Бу эса ўз навбатида касбий-педагогик тайёргарликни, инновацион ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ўқув-билиш компетентлигини ривожлантиришни таъминловчи мавжуд жараёнларни такомиллаштиришни талаб этади.

Д. Гилфорд тафаккурнинг икки типини ажратиб кўрсатади: булар конвергент (мантиқий) ва дивергент, яъни мантиқий тузилмага мос келмайдиган тафаккур типлардир.

Конвергент тафаккур ёки мантиқий фикрлаш орқали билимларни ижодий қўллаш лаёқати интеллект тестлари кўмагида аниқланади.

Ҳар бир талаба ўз амалий фаолиятида фикрлашнинг мазмун-моҳияти, ранг-баранглиги, кўп қиррали хусусиятларини ҳисобга олиб, уларга онгли равишда амал қилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida"gi farmoni <https://lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyuldagi «2022-2026 yillarda Uzbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiklash to'g'risida» PF-165-sonli farmoni <https://lex.uz/>
3. АВАЗБОЕВ А.И., ПАРДАБОЕВ Ж.Э. ТАЛАБАЛАРДА КРЕАТИВЛИК СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЙУЛЛАРИ
4. Усмонбоева, А.Тураев, Креатив педагогика асослари. Укув-услубий мажмуа. -ТСПУ, 2016.

